

ACADEMIA TOOLS4CAP MODULUL VI

STIMULAREA INOVĂRII ÎN CADRUL POLITICII AGRICOLE COMUNE PRIN INTERMEDIUL EXPERIENȚELOR UTILIZATORILOR: INTEROPERABILITATE ȘI GUVERNANȚA DATELOR

Raport

Introducere

Unul dintre elementele necesare pentru a modela un sector agricol atractiv și competitiv, care să sprijine obiectivele de mediu și de durabilitate vizează elaborarea de politici publice bazate pe date riguroase. Simplificarea, modernizarea, rentabilitatea și responsabilitatea sunt componente esențiale pentru a asigura conformitatea cu practicile existente ale Comisiei Europene, precum și utilizarea bazelor de date, a reglementărilor privind partajarea și guvernarea datelor pentru perioadele de programare actuale sau viitoare ale PAC.

Însă acest context necesită inovare continuă. La nivel european sunt dezvoltate diverse inițiative pentru a consolida rolul datelor și al guvernării acestora în punerea în aplicare a PAC, facilitând astfel luarea de decizii bazate pe dovezi.

ORGANIZATOR:

5 NOIEMBRIE 2025

ONLINE

28 DE PARTICIPANȚI din 15 ȚĂRI

(Autorități publice, cercetători, inovatori și alte părți interesate relevante pentru sectorul agricol)

PREZENTĂRI ȘI ÎNREGISTRĂRI [AICI](#)

Dacă vedeți această pictogramă, dați clic pentru a accesa prezentarea

Dacă vedeți această pictogramă, dați clic pentru a accesa videoclipul

Principalele ținte ale modului

Acest raport se concentrează pe al șaselea modul al Academiei Tools4CAP, condus de Asociația Europeană pentru Inovare în Dezvoltarea Locală (AEIDL), care a avut loc pe 5 noiembrie 2025, completând cel de-al treia livrabil din acest an dedicat protocoalelor tehnice și orientărilor metodologice. Acest modul este rezultatul muncii întreprinse de NEUROPUBLIC, ABACO și ITACyL, care este detaliată în documentul tehnic detaliat Orientări metodologice și protocoale tehnice privind integrarea datelor.

În cadrul sesiunii, au fost oferite orientări metodologice practice, care au depășit explicarea a „ce” reprezintă aceste protocoale prin prezentarea instrumentelor digitale **utilizând o abordare bazată pe experiențe ale utilizatorilor pentru a acoperi decalajul dintre politica la nivel înalt și punerea în aplicare eficientă**. Această abordare transpune concluziile tehnice și științifice în orientări practice pe care statele membre le pot adopta sau adapta, ajutând factorii de decizie, autoritățile de management a PAC și părțile interesate din sectorul agricol la:

- Îmbunătățirea monitorizării PNS PAC prin valorificarea datelor la nivel de fermă și de peisaj.
- Îmbunătățirea verificării conformității și a monitorizării performanței utilizând surse de date avansate (de exemplu, FSDN).
- Sprijinirea obiectivelor de mediu și de durabilitate, inclusiv conservarea biodiversității, gestionarea sănătății solului și reducerea utilizării pesticidelor, toate aliniate la obiectivele Pactului verde.

Totuși, **cum se materializează aceste progrese și cum putem exemplifica rezultatele unui control riguros al informațiilor în scenarii din viața reală?** Pentru a ilustra această tranziție, prezentul raport include trei exemple practice din experiențele utilizatorilor, prezentate în cadrul modului ca aplicație metodologică, extrase din studiile de caz elaborate în Spania, Italia și Grecia în cadrul proiectului Tools4CAP, demonstrând astfel potențialul implementării acestor instrumente în viața reală.

Acest modul face parte din Academia Tools4CAP, care are ca scop furnizarea unui cadru pentru consolidarea capacităților și învățarea reciprocă în vederea dezvoltării unui program de formare atractiv și adaptat pentru a răspunde nevoilor utilizatorilor finali. Tools4CAP, coordonat de ECORYS, este un proiect integrat în Programul Orizont, care implică 21 de organizații partenere din 18 țări ale UE, cu o expertiză remarcabilă în domeniile economic, mediu, climă și aspecte sociale, al noilor surse de date și tehnologiilor de monitorizare, precum și în implicarea părților interesate, datele și indicatorii sociali, de mediu și legați de bunăstarea animalelor, în contextul dezvoltării agricole și rurale.

Stabilirea bazelor tehnice: cerințe pentru monitorizarea peisajului

Christian Schingo

Grupul ABACO

Pentru a atinge obiectivele politice și a consolida rolul datelor și al guvernării acestora în punerea în aplicare a PAC, este necesar să **se stabilească o bază tehnică clară și interconectată pentru a elabora protocoale și orientări metodologice pentru elaborarea de politici bazate pe dovezi**. În introducere, **Christian Schingo (ABACO)** a prezentat cei trei piloni principali și principalele lecții învățate din acest proces privind integrarea datelor și instrumentelor digitale.

Pilonul 1: interoperabilitate și conformitate juridică

Monitorizarea eficientă a peisajului are ca fundație de bază o interoperabilitate robustă. Asta implică nevoia unui schimb standardizat de date și a unei infrastructuri spațiale armonizate în toate statele membre. Sistemul trebuie să asigure conformitatea juridică deplină cu cadrele europene stabilite, inclusiv [Regulamentul general privind protecția datelor](#) (GDPR), [Legea privind guvernarea datelor](#) și [Directiva INSPIRE](#). Stabilirea acestor cerințe asigură faptul că datele pot fi schimbate și utilizate în mod legal și fără fricțiuni.

Lecție învățată: Interoperabilitatea între bazele de date statistice și administrative se întâlnește destul de rar în practică, dar, atunci când este realizată, reduce semnificativ sarcina de colectare a datelor. Pe de altă parte, atunci când datele obținute în cadrul exploatației agricole sunt utilizate în afara acesteia, apar provocări legate de partajarea datelor, cum ar fi confidențialitatea și dreptul de proprietate (GDPR), în timp ce problemele de accesibilitate și lipsa modelelor de date standardizate devin principalele provocări pentru integrarea datelor în afara exploatației agricole.

Pilonul 2: rolul Rețelei de Informații privind Sustenabilitatea Fermelor (FSDN)

[Rețeaua de informații privind sustenabilitatea fermelor \(FSDN\)](#) reprezintă un pas important către obținerea de date armonizate și de înaltă calitate privind durabilitatea la nivel de fermă, al cărei rol central este de a **îmbunătăți monitorizarea obiectivelor de sustenabilitate ale PAC, furnizând date granulare și comparabile necesare pentru evaluarea performanței și ajustarea politicilor**. Fără aceste informații standardizate, din teren, evaluarea holistică a durabilității rămâne o provocare.

Lecții învățate: Noile tehnologii de colectare a datelor la nivel de exploatație agricolă, care sunt integrate în operațiunile agricole obișnuite, ar putea fi utilizate pe scară largă pentru monitorizarea și evaluarea PNS. Totuși, cu tehnologiile actuale, aspectele socio-economice ale PAC rămân cele mai dificil de evaluat la nivel de exploatație agricolă.

Pilonul 3: date integrate la nivel de fermă și de peisaj

Eficacitatea instrumentului de monitorizare depinde de integrarea cu succes a datelor la nivel de fermă și la nivel de peisaj. Abordarea impune combinarea unor surse de date foarte diverse, inclusiv informații din sistemele informatice de gestionare a fermelor (FMIS), date colectate prin senzori Internet of Things (IoT), imagini satelitare de observare a Pământului (EO) (în special de la Copernicus), sisteme administrative și diverse seturi de date naționale și ale UE. Numai prin această integrare cuprinzătoare, decidenții pot obține perspectiva spațială și temporală necesară pentru luarea de decizii bazate pe dovezi.

Lecție învățată: Fuziunea diverselor surse de date este esențială, deoarece compensează limitările și lacunele inerente aplicațiilor tehnologice individuale. Numai prin această integrare cuprinzătoare, decidenții de politică pot obține perspectiva spațială și temporală necesară pentru luarea de decizii bazate pe dovezi.

Înțelegerea și implementarea experimentelor de utilizare: provocări și inițiative de interoperabilitate pentru governanța datelor

Giorgos Charvalis

NEUROPUBLIC

Înainte de a prezenta experimentele de utilizare, este important să înțelegem că instrumentele PAC incluse în acest modul și scopul protocoalelor tehnice vizează **evaluarea impactului intervențiilor planului strategic al PAC și contribuții la proiectarea (sau reproiectarea) intervențiilor** pentru următoarea perioadă de programare.

Pentru a atinge corespunzător acest scop, este nevoie de mai mult decât date la nivel de fermă și surse mai largi,

cum ar fi cele din [Cadrul de monitorizare a peisajului](#). Pentru a oferi informații utile, toate aceste informații trebuie **combinat** cu datele raportate prin bazele de date administrative, care necesită metode și modele avansate de analiză a datelor. În acest context, instrumentele digitale pot oferi un sprijin valoros pentru analiza ex-ante în proiectarea planului strategic al PAC, în special pentru stabilirea intervențiilor și a obiectivelor.

Cadrul pentru elaborarea și monitorizarea PNS

Pentru a aplica coerent abordarea bazată pe experimentele de utilizare în acest context, trebuie clarificate două concepte principale.

În primul rând, **interoperabilitatea**, care se referă la capacitatea tehnică a diferitelor sisteme informatice sau componente de a funcționa automat împreună și de a schimba date în formate standardizate. Aceasta acționează ca un limbaj digital comun, permițând sistemelor – de la platforma [de observare a Pământului \(EO\)](#) și senzorii agricoli până la bazele de date administrative, cum ar fi [Sistemul integrat de administrare și control](#) sau [Rețeaua de informații privind sustenabilitatea agricolă](#) – să comunice și să integreze datele în mod eficient, să înțeleagă reciproc datele și să colaboreze. Acest lucru **împiedică izolarea datelor în sisteme separate sau „silozuri”** și stabilește protocoalele tehnice necesare pentru a fuziona și analiza eficient diferite tipuri de date.

În ciuda acestei necesități, realizarea interoperabilității depline se confruntă cu [provocări semnificative la patru niveluri principale](#):

- 1. Complexitate tehnică:** sistemele diferă în ceea ce privește tehnologiile, formatele și interfețele, ceea ce face dificilă integrarea în timp real.
- 2. Interoperabilitatea sintactică:** asociată de obicei cu formatele și codificările datelor (de exemplu, XML, JSON și RDF).
- 3. Ambiguitatea semantică:** termeni precum „fermă” sau „utilizarea terenurilor” pot avea semnificații diferite în bazele de date sau în statele membre, afectând fiabilitatea politicilor.
- 4. Governanța și sarcinile juridice:** provocările legate de proprietatea datelor, drepturile de acces și respectarea strictă a reglementărilor – în special în

conformitate cu GDPR – trebuie depășite pentru a se asigura că datele sunt partajate în mod sigur și legal între organizații.

Asigurarea schimbului de date necesită o aliniere strictă la cadrele de reglementare ale UE, cum ar fi [Directiva INSPIRE](#) și [Directiva privind datele deschise](#), precum și respectarea principiilor FAIR: regăsire, accesibilitate, interoperabilitate și reutilizare.

În al doilea rând, este necesar un instrument tehnic, de nivel înalt, **Unified Modelling Language (UML)**, care este un limbaj vizual standardizat utilizat pentru a reprezenta structura și comportamentul sistemelor software. În contextul instrumentelor de monitorizare a PAC, UML ajută la traducerea interacțiunilor complexe ale sistemului în diagrame intuitive care clarifică modul în care diferiți actori (de exemplu, fermieri, furnizori de FMIS, evaluatori de politici) și componente (de exemplu, baze de date, API-uri) schimbă informații în timp.

Perioadele de programare anterioare ale PAC au relevat provocări persistente, cum ar fi lipsa surselor de date adecvate, date inaccesibile sau excesiv de agregate și restricții privind combinarea seturilor de date.

Giorgos Charvalis, NEUROPUBLIC

Fluxul pas cu pas al diagramei secvențiale UML

Mai precis, diagramele secvențiale UML sunt utilizate pentru a ilustra fluxul operațional al experimentelor de utilizare – narațiuni scurte, orientate către obiective, care surprind nevoile utilizatorilor finali, cum ar fi autorități de management PAC sau agenții de plăți. Aceste diagrame sprijină etapele inițiale ale proiectării sistemului, făcând legătura între cerințele tehnice și obiectivele politicilor, asigurând alinierea instrumentelor digitale la obiectivele planului strategic al PAC și la cadrele de reglementare.

Experimente de utilizare: definirea nevoii

Abordarea metodologică din acest modul și din acest raport constă în experimente de utilizare, **concepute pentru a acoperi decalajul dintre obiectivele politicilor și soluțiile tehnice** și este definită structurat, într-un flux narativ care **descrie o nevoie specifică, o provocare sau o soluție dorită din perspectiva unui utilizator final**. În acest caz, acesta poate fi un fermier, un decident de politică sau un operator tehnic.

Experimentele de utilizare urmează un format standard: **„În calitate de [utilizator], vreau să [obiectiv], astfel încât să pot [motiv/beneficiu]”** și îndeplinesc două funcții esențiale. Prima este de a **ilustra modul în care datele și instrumentele digitale vor fi utilizate într-un scenariu agricol sau politic real**; și, ce de-a doua, **traduce întrebările politice la nivel înalt în cerințe funcționale aplicabile și măsurabile** pentru dezvoltatorii de software și echipele tehnice.

Cum construim un experiment de utilizare? Experimentul trebuie să fie concis și să comunice trei informații esențiale utilizatorului final, servind ca punte între obiectivele de politică și implementarea tehnică.

1. Identificarea utilizatorului și determinarea „cui” va „servi” instrumentul sau funcția. Acesta ar trebui să fie un grup specific de părți interesate ale PAC, de exemplu, o autoritate de management, o agenție de plăți sau un analist de politici de mediu.
2. Definirea obiectivului și specificarea acțiunii pe care utilizatorul trebuie să o întreprindă. Acesta este „ce” și trebuie să fie măsurabil și direct legat de o intervenție, date sau instrument digital al PAC.
3. În cele din urmă, precizarea beneficiului și explicarea valorii sau rezultatului atingerii obiectivului. Acesta este „de ce” și leagă caracteristica tehnică de obiectivele generale ale PS PAC.

În proiectul Tools4CAP, această metodologie a condus la crearea a [șapte experimente detaliate de utilizare](#), fiecare dintre ele prezentând un protocol pentru modul în care instrumentele integrate vor răspunde la întrebările cheie de politică din planurile strategice ale PAC. Aceste experimente se concentrează strategic pe dimensiunile de mediu și durabilitate ale PAC, traducând ambițiile Pactului Verde în cerințe digitale aplicabile.

Sănătatea solului

Utilizarea senzorilor IoT pentru monitorizarea condițiilor solului.

Pesticide

Integrarea FMIS și a registrelor digitale ale fermei pentru managementul pesticidelor.

Bunăstarea animalelor

Implementarea sistemelor informatice de gestionare a efectivelor (LMIS).

Alimente și deșeuri durabile

Utilizarea tehnologiei blockchain pentru trasabilitatea alimentelor.

Irigații și apă

Integrarea teledetecției, a instrumentelor de monitorizare a secetei și a analizei WEI+ pentru indicatorii CAP și SDG.

Nutrienți

Utilizarea tehnologiei cu rată variabilă (VRT) și a instrumentelor FaST.

Caracteristici ale peisajului

Monitorizarea biodiversității și a caracteristicilor agroecologice pe baza observării Pământului.

Cele șapte experimente de utilizare dezvoltate de proiect, fiecare abordând o întrebare cheie de politică a PAC

Experiment de utilizare: pesticidele și studiul de caz spaniol

Alberto Gutiérrez

Institutul Tehnologic Agricol din Castilla y Leon (ITACyL)

Ca parte a proiectului Tools4CAP, studiul de caz spaniol s-a concentrat pe integrarea **datelor la nivel de fermă pentru a monitoriza utilizarea pesticidelor**, în conformitate cu [obiectivul Pactului Verde al Uniunii Europene de a reduce atât riscul, cât și utilizarea pesticidelor chimice](#). Pentru a sprijini acest obiectiv, ITACyL aplică metodologia experimentului de utilizare pentru a surprinde cerințele funcționale pentru dezvoltarea agilă de software.

Studiul utilizează sistemele informatice de gestionare a exploatațiilor agricole, care sprijină fermierii în luarea deciziilor și colectează date detaliate privind practicile agricole. O componentă cheie este Registrul digital al exploatațiilor agricole și modulul din cadrul sistemului informatic de gestionare a exploatațiilor agricole (FMIS) care înregistrează aplicarea pesticidelor la nivel de parcelă. Odată anonimizate și agregate, aceste date devin o contribuție valoroasă pentru modelele agroeconomice, care ajută factorii de decizie să evalueze impactul strategiilor de reducere a pesticidelor asupra randamentului culturilor și să ghideze conceperea intervențiilor PAC.

Actori implicați și rolul lor

- Fermierii joacă un rol central în acest experiment de utilizare, întrucât se așteaptă ca aceștia să introducă manual în FMIS/Carta digitală a fermei informații despre tipul de cultură, parcela/parcelele și suprafața tratată, boala care trebuie combătută, tipul și doza produsului și data și ora aplicării.
- Consilier/agronom, deoarece aplicarea pesticidelor trebuie să fie prescrisă de un consilier autorizat pentru a asigura conformitatea cu standardele de gestionare integrată a dăunătorilor.
- Expert în tehnologie digitală: natura diferită a surselor de date, precum și diversele tehnologii necesare pentru a estima impactul real al intervențiilor PNS, necesită personal specializat capabil să gestioneze API-urile și standardele de interoperabilitate.

Tipuri de date implicate

- Date de observare a Pământului: [Copernicus Data Space Ecosystem](#) este un serviciu gestionat de Agenția Spațială Europeană.
- Inițiative europene: Centrul european de date privind solul ([ESDAC](#)) al JRC, Ancheta privind utilizarea și acoperirea terenurilor ([LUCAS](#)), Observatorul solului al UE ([EUSO](#)), DG AGRI: Rețeaua de date contabile

agricole (FADN)/[Rețeaua de date privind agricultura durabilă](#) (FSDN), setul de date [Eurostat privind vânzările de pesticide](#).

- Date privind utilajele agricole colectate prin intermediul diferiților senzori furnizați în utilajele agricole.
- Baze de date administrative: [Registrul național al produselor fitosanitare](#) și [baza de date a UE privind pesticidele](#).
- Registre publice: baza de date a UE privind produsele fitosanitare autorizate (PPP), accesată prin API pentru a verifica conformitatea produselor.

Rezultatul experimentului

Experimentul utilizatorului servește ca cerință funcțională pentru dezvoltatori: *În calitate de autoritate de gestionare a PAC, doresc să accesez și să fac referințe încrucișate la datele granulare din registrele digitale ale fermierilor, astfel încât să pot monitoriza progresul către obiectivele naționale de reducere a pesticidelor și să evaluez eficacitatea intervențiilor specifice ale PAC.*

Studiul de caz spaniol ilustrează modul în care inovarea digitală poate sprijini planurile strategice ale PAC prin transformarea datelor granulare la nivel de fermă în informații utile. Totuși, tranziția de la colectarea datelor la impactul politicilor necesită aliniere strategică, coordonare instituțională și claritate în materie de reglementare.

- Una dintre provocările cheie constă în **fragmentarea guvernancei**. Deși Registrul digital al exploatațiilor agricole definește datele care trebuie colectate privind utilizarea pesticidelor, integrarea acestor date în cadrele de monitorizare la nivel național și european depinde de fluxuri de date coerente între mai mulți actori: fermieri, consultanți, administrații regionale și instituții ale UE. Acest lucru necesită nu numai **interoperabilitate tehnică, ci și interoperabilitate instituțională**.
- Lecțiile învățate din aplicarea experimentului de utilizare în studiul de caz evidențiază necesitatea **unei guvernance adaptabile a datelor**. Actualul sistem de înregistrare a pesticidelor exclude adesea culturile minore din cauza interesului comercial limitat, creând puncte nevralgice în monitorizare. Pentru a remedia această situație sunt necesare mecanisme flexibile, cum ar fi incorporarea autorizațiilor excepționale sau a practicilor raportate de fermieri, care să reflecte utilizarea reală și să asigure reprezentativitatea.
- Din perspectivă strategică, **Digital Farm Book (Carta digitală a fermei) poate servi ca o buclă de**

feedback în cadrul de performanță al PAC, conectând practicile din teren cu indicatorii de mediu, pentru a permite recalibrarea dinamică a intervențiilor și pentru a sprijini luarea deciziilor bazate pe dovezi. Totuși, acest potențial depinde de eliminarea barierelor de utilizare și de asigurarea faptului că colectarea datelor nu devine o sarcină birocratică suplimentară pentru fermieri.

- În cele din urmă, experiența spaniolă subliniază **importanța implicării părților interesate**, cum ar fi sindicatele fermierilor, experții agronomi și furnizorii de servicii digitale, nu numai în furnizarea de date, ci și în proiectarea și validarea sistemului. **Contribuția lor este esențială pentru a se asigura că instrumentele digitale sunt atât solide din punct de vedere tehnic, cât și legitime din punct de vedere social.**

Fluxul pas cu pas al diagramei secvențiale UML pentru studiul de caz privind pesticidele din Spania

Experiment de utilizare: sănătatea solului și studiul de caz italian

Christian Schingo

Grupul ABACO

Christian Schingo, de la ABACO, a prezentat modul în care experimentul de utilizare a fost aplicat în studiul de caz italian prin **integrarea senzorilor din teren și a tehnologiilor internetului obiectelor (IoT), care oferă o oportunitate transformatoare pentru monitorizarea sănătății solului în cadrul planurilor strategice ale PAC.** Dispozitive precum senzorii de umiditate, de monitorizare a nutrienților și detectoarele de pH furnizează date în timp real, de înaltă rezoluție, care nu pot fi obținute prin surse tradiționale. Acest lucru permite o monitorizare mai precisă, mai rapidă și mai rentabilă a indicatorilor de durabilitate.

Prin automatizarea colectării datelor și reducerea dependenței de inspecțiile manuale, sistemele IoT îmbunătățesc eficiența operațională și permit detectarea timpurie a degradării solului, a epuizării nutrienților și a stresului hidric. Atunci când sunt combinate cu sistemele

de informații geografice (GIS), aceste fluxuri de date oferă o imagine spațială și temporală cuprinzătoare a condițiilor solului în diferite regiuni.

Arhitectura tehnică implică transmiterea datelor senzorilor către dispozitive gateway, preprocesarea acestora pentru acuratețe și partajarea lor în siguranță cu bazele de date autorizate CAP prin intermediul API-urilor. **Evaluatorii de politici pot apoi accesa tablouri de bord și rapoarte pentru a informa evaluările de conformitate și planificarea strategică, în timp ce fermierii primesc feedback personalizat prin intermediul aplicațiilor mobile sau al platformelor AIS.**

Această abordare sprijină agricultura de precizie, sporește eficiența resurselor și contribuie la obiectivele de mediu, cum ar fi reducerea emisiilor și îmbunătățirea rezilienței solului. Totuși, implementarea cu succes necesită expertiză agronomică, o guvernare robustă a datelor și

sisteme ușor de utilizat pentru a asigura adoptarea și relevanța politicilor.

Actorii implicați și rolul lor

- Fermierii implementează dispozitive IoT pe terenurile lor pentru a monitoriza sănătatea solului.
- Furnizorii de tehnologie/expert: sistemul IoT colectează date în timp real despre sol (de exemplu, umiditate, pH, nutrienți...) folosind senzori. Experții (de exemplu, operatori autorizați) sunt implicați în instalarea și operarea hardware-ului.
- Decidenții de politică utilizează datele pentru a evalua și adapta planurile strategice ale politicii agricole comune (PAC).

Tipuri de date implicate

- Date de la senzori: pH-ul solului, nivelurile de nutrienți (N, P, K), conținutul de umiditate, temperatura solului, concentrația de materie organică.
- Metadate: date de localizare (coordonate GPS), marcaje temporale pentru colectarea datelor, tipul culturii și practicile agricole.
- Date de mediu: date meteorologice (temperatură, precipitații, umiditate), înregistrări privind irigațiile și consumul de apă.
- Date administrative: limitele exploatațiilor agricole și modelele de utilizare a terenurilor, alocările de subvenții PAC, date privind conformitatea (de exemplu, respectarea orientărilor PAC).

Rezultatul experimentului

În acest caz, experimentul de utilizare ar putea fi dezvoltat astfel: *În calitate de autoritate de management a PAC,*

doresc să accesez date în timp real privind sănătatea solului, colectate prin senzori IoT și integrate în baze de date administrative, astfel încât să pot evalua conformitatea cu obiectivele PAC legate de sol care să susțină ajustări bazate pe dovezi ale intervențiilor strategice.

Acest experiment de utilizare necesită **sisteme interoperabile capabile să preia date granulare, bazate pe senzori**, cum ar fi umiditatea solului, pH-ul, materia organică, și să le transforme în informații utile pentru monitorizarea PAC. Experimentul sprijină calcularea indicatorilor-cheie ai PAC, inclusiv R.19PR (Îmbunătățirea și protejarea solurilor) și I.11 (Îmbunătățirea sechestrării carbonului), permițând urmărirea continuă a parametrilor de sănătate a solului și evoluția acestora în timp.

Mai mult, integrarea datelor IoT în sistemele administrative autorizate de PAC se aliniază cerințelor GAEC 5 (prevenirea eroziunii) și GAEC 6 (acoperire minimă a solului), oferind un mecanism robust pentru **verificarea respectării normelor de condiționalitate**. Transmiterea securizată a datelor prin API-uri, utilizând protocoale precum HTTPS și autentificarea bazată pe tokenuri, asigură respectarea cadrelor de guvernare a datelor ale UE, inclusiv Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR), Directiva INSPIRE și Legea privind guvernarea datelor (DGA).

Prin integrarea acestei funcționalități în fluxurile de lucru de monitorizare ale PAC, autoritățile de management pot **trece la un model de evaluare mai dinamic, bazat pe date**, care să sprijine feedback-ul în timp real, fundamentarea regională și recalibrarea strategică a intervențiilor legate de sol.

Fluxul pas cu pas al diagramei secvențiale UML pentru studiul de caz privind sănătatea solului în Italia

Experiment de utilizare: irigații și gestionarea apei în studiul de caz din Grecia

Giorgos Charvalis

NEUROPUBLIC

Penuria de apă și seceta reprezintă provocări din ce în ce mai mari în întreaga Europă, necesitând practici durabile de irigare și gestionare a apei. Acest experiment de utilizare se concentrează pe **integrarea datelor climatice istorice, a datelor meteorologice în timp real, a indicatorilor de secetă și a înregistrărilor privind irigațiile la nivel de fermă** pentru a monitoriza consumul de apă. Scopul este de a sprijini planurile strategice ale PAC (CAP-PNS) în atingerea obiectivelor de durabilitate, asigurând alocarea eficientă a resurselor și îmbunătățind reziliența climatică în agricultură.

Actorii implicați și rolul lor

- Fermierii, pentru a monitoriza și raporta practicile de irigații, inclusiv momentul, volumul, utilizând instrumente FMI, senzori de irigare, calendare etc.
- Furnizorii FMIS, care furnizează tehnologia și platformele pentru înregistrarea, prelucrarea și analizarea datelor privind irigațiile fermierilor, facilitând integrarea cu surse de date externe.
- Autoritățile responsabile cu gestionarea apei și agențiile de mediu, pentru a furniza date istorice privind clima la mai multe niveluri, alerte de secetă, variabile meteorologice.
- Responsabilii politici ai PAC, în calitate de utilizatori finali care monitorizează variabilele pe baza interogărilor, în funcție de disponibilitatea datelor LPIS într-o interfață de utilizator; utilizează datele de ieșire pentru a evalua și ajusta PNS-PAC și pentru a asigura o mai bună alocare a surselor de apă la nivel regional.

Tipuri de date implicate

Date de mediu:

- Consumul de apă și modelele de irigare din FMIS.
- Estimări ale evapotranspirației (ET_0) din produsele de date EO (format raster) Calculele evapotranspirației (ET_0) din senzori in situ (măsurători punctuale).
- Date privind seceta din Observatorul Copernicus pentru Secetă (format raster).
- Date climatice istorice din setul de date ECMWF ERA5-Land (format raster).
- Date meteorologice în timp real de la furnizori meteo (format raster).
- Date LPIS pentru extrapolarea datelor in situ existente la nivel regional.

Cunoștințe externe:

- Valori tipice ale necesarului de apă din irigații pe tip de cultură în regiune.

- Valori istorice ale necesarului de apă din irigații pe tip de cultură în regiune.

Rezultatele experimentului de utilizare

Prin combinarea datelor privind irigațiile la nivel de fermă (FMIS) cu înregistrările climatice istorice ERA5, datele meteorologice în timp real și indicatorii de secetă Copernicus, autoritățile PAC pot monitoriza consumul de apă la mai multe scări. **Această integrare permite calcularea cererii de apă pentru culturi și a indicatorilor de productivitate a apei, elaborarea de modele de irigare sezoniere și lunare** utilizând ET_0 , identificarea evenimentelor extreme care justifică abaterile de la obiectivele de durabilitate și sprijinirea strategiilor regionale de irigare în timpul perioadelor de secetă, asigurând o alocare eficientă a apei.

Rezultatul așteptat al experimentului ar putea fi: *În calitate de factor de decizie al PAC, aș dori să estimez/calculez necesarul de apă pentru irigații în zona NUTS3 xyz pentru 2023.*

Sistemul rezultat informează conformitatea cu indicatorii PAC (R.22: utilizarea durabilă a apei: ponderea terenurilor irigate în cadrul angajamentelor; R.23PR: ponderea utilizării durabile a apei în suprafața agricolă utilizată în cadrul angajamentelor sprijinite pentru îmbunătățirea bilanțului hidric; sau I.17: reducerea presiunii asupra surselor de apă), sprijină condiționalitatea GAEC 4, se aliniază la [Directiva-cadru privind apa](#) și contribuie [la obiectivul 6.4.2 al Națiunilor Unite](#) privind [dezvoltarea durabilă](#) în materie de eficiență a utilizării apei. În definitiv, acesta **sporește reziliența la schimbările climatice și promovează practicile agricole durabile** în întreaga Europă.

Giorgos Charvalis a prezentat [lecțiile învățate din aplicarea experimentului de utilizare privind irigațiile și gestionarea apei prin intermediul instrumentului de monitorizare a politicilor \(PMT\)](#). Studiul de caz a confirmat că PMT este adaptabil, capabil să genereze rezultate semnificative atât din seturi de date deschise, cât și din seturi de date in situ. Această adaptabilitate a subliniat relevanța sa pentru asigurările agricole și evaluarea riscurilor climatice, aliniindu-se strâns la obiectivele ELGA, Organizația Elenă de Asigurări Agricole.

Constatățile au demonstrat modul în care **indicatorii regionali, cum ar fi practicile de irigații, utilizarea pesticidelor și randamentele, pot completa indicatorii de rezultat și de producție ai PAC**, confirmând astfel flexibilitatea instrumentului de a integra observațiile

Fluxul pas cu pas al diagramei secvențiale UML pentru studiul de caz privind irigațiile și gestionarea apei în Grecia

Pământului, datele la nivel de fermă și datele deschise pentru a obține informații privind politicile regionale. Exercițiul a arătat **potențialul de replicare și personalizare în diferite regiuni**, prezentând în același timp valoarea adăugată a acestor instrumente pentru sarcinile de asigurare și gestionare a riscurilor dincolo de monitorizarea tradițională a PAC. Este important de menționat că studiul de caz a subliniat **necesitatea implicării diversificate a părților interesate** și a buclelor de feedback iterative și a sugerat căi de interoperabilitate cu bazele de date naționale și automatizarea fluxurilor de date.

În același timp, **au fost identificate diferite limitări**. În timpul procesului, dizolvarea Autorității elene de plată a politicii agricole comune a generat instabilitate instituțională și a slăbit profunzimea rezultatelor. Acest lucru a afectat și accesul la date, deoarece **lipsa seturilor de date oficiale complementare**, cum ar fi Sistemul integrat de

administrare și control (IACS), a împiedicat validarea la nivel de politică și a ridicat incertitudini cu privire la scalabilitate atunci când seturile de date sunt incomplete. În cele din urmă, a subliniat faptul că instrumentul a fost perceput mai degrabă ca un furnizor de funcționalități decât ca o soluție de monitorizare sistemică, ceea ce i-a limitat importanța în politicile publice, iar sarcina administrativă și pregătirea digitală limitată au descurajat colaborarea formală, în timp ce absența feedback-ului oficial a redus impactul rezultatelor.

Aceste provocări subliniază **importanța unor cadre instituționale stabile, a disponibilității cuprinzătoare a datelor și a implicării active a părților interesate** pentru a se asigura că instrumentele de monitorizare, cum ar fi Instrumentul de monitorizare a politicilor, își pot atinge potențialul maxim în sprijinirea planurilor strategice ale PAC și a obiectivelor mai largi de durabilitate.

Remarci finale și concluzii majore

Activitatea modulului privind protocoalele tehnice și orientările metodologice a condus la mai multe concluzii privind viitorul integrării și guvernării datelor în cadrul PAC:

- Problema interoperabilității datelor trebuie privită într-o abordare combinată care să răspundă atât cerințelor furnizorilor de soluții TIC din sectorul agroalimentar, cât

și nevoilor specifice de monitorizare și punere în aplicare a PAC. De exemplu, viitorul „Spațiu european comun de date agricole” ar trebui conceput astfel încât să fie ușor de utilizat și să permită colectarea datelor esențiale la nivel de exploatare agricolă, necesare pentru punerea în aplicare cu succes a PAC.

- În domeniile agriculturii, mediului și alimentației există

mecanisme și semantici multiple și paralele de standardizare a datelor și se recomandă eforturi simple de standardizare, cum ar fi stabilirea unei taxonomii la nivelul UE pentru structurile de date de bază (de exemplu, tipuri de culturi, dăunători/boli, unități de măsură și stadii de creștere).

- Rezultatele obținute în urma programelor de partajare a datelor și de interoperabilitate (cum ar fi H2020 și Orizont Europa) nu sunt încă integrate, sau sunt integrate doar într-o măsură limitată, în sistemele TIC utilizate în agricultura comercială. Acest lucru sugerează că rezultatele sunt utile, dar că, în prezent, nu există **obligații semnificative sau beneficii clare** care să determine părțile interesate să partajeze aceste date. Dezvoltarea viitoare a spațiului de date agricole reprezintă un pas important în eliminarea acestei lacune.
- Mecanismul de interoperabilitate poate fi **aplicat** cu succes **ca strat facilitator** peste sistemele existente (cum ar fi IACS și FMIS). Nu este necesară modificarea fundamentală a funcționării interne a acestor sisteme consacrate. Această abordare **minimizează perturbările** și maximizează compatibilitatea.

- Metodologia bazată pe experimente de utilizare contribuie la stabilirea **unei legături eficiente între obiectivele politice la nivel înalt și cerințele tehnice practice**. Această abordare este esențială pentru a se asigura că dezvoltarea de instrumente digitale complexe este direct aliniată la nevoile specifice și orientate către obiective ale utilizatorilor finali, cum ar fi autoritățile de gestionare și agențiile de plăți din cadrul PAC.

Rezumatul sesiunii în Workcloud

Etape următoare

Sesiunea de formare a Academiei s-a încheiat cu o serie de pași următori, printre care se numără disponibilitatea materialelor întâlnirii și a raportului privind principalele elemente discutate pe [pagina evenimentului](#) și pe [canalul YouTube](#).

Toate prezentările și înregistrările sunt disponibile pe [pagina evenimentului](#).

Implică-te în proiect, [aici](#).

Sau înscrieți-vă la newsletter, [aici](#).

Noi module de formare ale Academiei vor fi publicate în viitorul apropiat, [aici](#).

TOOLS 4 CAP

UNIVERZA V LJUBLJANI
University of Ljubljana

International Institute for
Applied Systems Analysis

NEUROPUBLIC

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

LCSS Institute
of Economics
and Rural
Development

www.tools4cap.eu

